

TELEMEDICINA NO BRASIL: DESAFIOS, PERSPECTIVAS E CONTRIBUIÇÕES PARA A CARDIOLOGIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 19/03/2024](#)

TELEMEDICINE IN BRAZIL: CHALLENGES, PERSPECTIVES, AND CONTRIBUTIONS TO CARDIOLOGY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10841576

Guilherme Moreira Rigolon

Resumo

Este artigo tem por objetivo investigar os desafios, perspectivas e contribuições da telemedicina para a cardiologia no Brasil, com ênfase na superação de barreiras e na maximização dos benefícios para os pacientes. Foi realizada uma revisão de escopo (Scoping Review) seguindo o protocolo proposto pelo Instituto Joanna Briggs (JBI), com busca em diversas bases de dados e utilização de descritores específicos. Os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados para selecionar os estudos relevantes, e a síntese dos resultados foi realizada por meio de categorização dos dados. Os estudos revisados destacam a eficácia da telemedicina na redução de custos médicos e reinternações cardiovasculares, promoção da atividade física e melhoria dos fatores de risco cardiovascular. Demonstrou eficácia também no manejo do infarto

agudo do miocárdio e na reabilitação de pacientes com insuficiência cardíaca, especialmente quando combinada com intervenções precoces e acompanhamento remoto. Contudo, embora apresente um potencial significativo para melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados cardiológicos no Brasil, é necessário superar desafios como questões regulatórias e infraestrutura tecnológica. Assim, investimentos em pesquisas contínuas e abordagens personalizadas são essenciais para maximizar os benefícios dessa modalidade de atendimento na cardiologia.

Palavras-chave: Pessoal de Saúde. Telemedicina. Políticas de eSaúde. Cardiologia. Telecardiologia.

Abstract

This article aims to investigate the challenges, perspectives, and contributions of telemedicine to cardiology in Brazil, with emphasis on overcoming barriers and maximizing benefits for patients. A scoping review was conducted following the protocol proposed by the Joanna Briggs Institute (JBI), with searches in various databases and the use of specific descriptors. Inclusion and exclusion criteria were applied to select relevant studies, and the synthesis of results was performed through data categorization. The reviewed studies highlight the effectiveness of telemedicine in reducing medical costs and cardiovascular rehospitalizations, promoting physical activity, and improving cardiovascular risk factors. It has also demonstrated efficacy in managing acute myocardial infarction and rehabilitating patients with heart failure, especially when combined with early interventions and remote monitoring. However, despite its significant potential to improve access and quality of cardiac care in Brazil, challenges such as regulatory issues and technological infrastructure need to be overcome. Thus, investments in continuous research and personalized approaches are essential to maximize the benefits of this mode of care in cardiology.

Keywords: Health Personnel. Telemedicine. eHealth Policies. Cardiology. Telecardiology.

1 Introdução

No cenário da saúde contemporânea, a telemedicina emerge como uma ferramenta poderosa, oferecendo soluções inovadoras para a prestação de cuidados médicos, especialmente em áreas críticas como a cardiologia. No Brasil, um país vasto e diverso, a implementação da telemedicina enfrenta desafios únicos, mas também oferece perspectivas promissoras para aprimorar o atendimento cardiovascular. Este artigo propõe uma abordagem dos desafios, perspectivas e contribuições da telemedicina para a cardiologia no contexto brasileiro a partir da realização de uma revisão de escopo (*Scoping Review*).

A análise se concentrará especificamente na aplicação da telemedicina na área da cardiologia dentro do território brasileiro, considerando as peculiaridades regionais, os recursos disponíveis e as demandas da população.

Apesar do potencial da telemedicina para melhorar o acesso aos serviços cardiológicos, existem desafios significativos a serem superados, incluindo questões regulatórias, infraestrutura tecnológica e aceitação por parte dos profissionais e pacientes. Diante disso, a questão-problema que se busca responder é: como a telemedicina pode ser efetivamente implementada na cardiologia brasileira para superar os desafios existentes e fornecer benefícios tangíveis aos pacientes e profissionais de saúde?

O objetivo geral é investigar os desafios, perspectivas e contribuições da telemedicina para a cardiologia no Brasil, com ênfase na superação de barreiras e na maximização dos benefícios para os pacientes. Para atingi-lo, os objetivos específicos são: analisar o atual panorama da telemedicina na cardiologia brasileira; identificar os principais desafios enfrentados na implementação da telemedicina em cardiologia; avaliar as perspectivas

de desenvolvimento e expansão da telemedicina na área cardiológica no Brasil.

Este estudo é relevante devido à importância crescente da telemedicina na melhoria do acesso aos cuidados de saúde, especialmente em áreas como a cardiologia, onde a detecção precoce e o acompanhamento contínuo são cruciais. Compreender os desafios, perspectivas e contribuições da telemedicina na cardiologia brasileira pode informar políticas públicas, orientar investimentos e promover melhores práticas clínicas.

2 Metodologia

O método utilizado neste estudo foi o de revisão de escopo (*Scoping Review*), conforme protocolo proposto pelo Instituto Joanna Briggs (JBI). Essa metodologia foi selecionada devido à sua amplitude e capacidade de responder aos objetivos e à pergunta norteadora deste trabalho, além de identificar lacunas na literatura científica sobre o tema analisado. Essa escolha é respaldada pela argumentação de Tricco et al. (2016), os quais apontam para a utilidade das revisões de escopo na síntese de evidências de pesquisa e no mapeamento de temas específicos a partir da literatura.

A revisão de escopo compartilha diversas características com a revisão sistemática – sendo ambas metódicas, transparentes e replicáveis. Entretanto, existem diferenças pontuais entre ambas, conforme indicado por Arksey e O'Malley (2005): enquanto a revisão sistemática geralmente foca em uma questão bem definida, com desenhos de estudo apropriados identificados antecipadamente, a revisão de escopo tende a abordar tópicos mais amplos, nos quais diversos desenhos de estudo podem ser elegíveis para compor a análise.

Para este artigo, foi formulada a seguinte pergunta de pesquisa, utilizando-se o acrônimo PCC (População, Conceito e Contexto) (Quadro 1): como a telemedicina pode ser efetivamente implementada na

cardiologia brasileira para superar os desafios existentes e fornecer benefícios tangíveis aos pacientes e profissionais de saúde?

Quadro 1 – Definição da pergunta de pesquisa a partir do Acrônimo PCC e indicação dos descritores utilizados na busca

Acrônimo	Descritores
População (P)	Profissionais de saúde Pessoal de Saúde
Conceito (C)	Telemedicina Telemedicina, Políticas de eSaúde
Contexto (C)	Cardiologia Cardiologia, Telecardiologia

Fonte: Elaborado pelo autor.

Foram consultadas as bases de dados BVS, Embase, Google Acadêmico, Lilacs, Pubmed e *Web of Science*, com o objetivo de encontrar publicações em português e inglês relacionadas à Telemedicina na Cardiologia no período de 2014 a 2024. Para otimizar a busca, foram utilizados os operadores booleanos AND, OR e NOT, permitindo a combinação dos termos de pesquisa de maneira flexível, ampliando ou reduzindo o escopo da busca, e excluindo termos indesejados dos resultados.

Os descritores controlados (DECS) e os termos MeSH (*Medical Subject Headings*) foram empregados em conjunto com sinônimos relacionados aos subtemas abordados no estudo, utilizando os operadores booleanos mencionados. Os descritores incluíram os termos Pessoal de Saúde, Telemedicina, Políticas de eSaúde, Cardiologia e Telecardiologia, com suas traduções correspondentes em inglês. Além disso, utilizamos o recurso de “termo exato” durante as buscas para garantir a inclusão única de documentos indexados em múltiplas bases de dados.

Foram excluídos estudos que não atendiam aos objetivos da pesquisa, além de estudos duplicados, repetidos, resumos simples, prefácios e documentos indisponíveis na íntegra ou em idiomas diferentes. Os artigos recuperados foram consolidados em uma planilha no Excel 2013 para identificação de duplicatas, e a avaliação da elegibilidade foi realizada por dois revisores de forma independente, seguindo critérios pré-estabelecidos.

A extração dos dados incluiu informações sobre autores, ano de publicação, título, tipo de estudo, objetivos, resultados e conclusões. A síntese dos resultados foi realizada por meio de categorização dos dados, com uma análise descritiva para sumarizar os achados de acordo com as categorias definidas. Os resultados foram apresentados em números absolutos e percentuais para quantificar os achados.

Este estudo seguiu as diretrizes do *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) Checklist*, que fornece um roteiro para relatórios de revisões de escopo. O PRISMA-ScR inclui 22 itens obrigatórios distribuídos nos capítulos do relatório: Título, Resumo, Introdução, Método, Resultados, Discussão e Financiamento (Modas e Nunes, 2019) (Figura 1).

Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção dos estudos adaptado do PRISMA-ScR

Fonte: o Aluno, 2024.

4 Resultados

Os resultados dos artigos incluídos nessa revisão de escopo estão evidenciados no Quadro 1, que traz informações sobre autor(ano/país), título, principais resultados, tipo de estudo, e nome do periódico:

Quadro 1 – Artigos incluídos na revisão de escopo

AUTOR	TÍTULO	PRINCIPAIS RESULTADOS	TIPO DE ESTUDO	PERIÓDICO

<p>Frederix I, <i>et al.</i> / 2016 / Bélgica</p>	<p>Effect of comprehensive cardiac telerehabilitation on one-year cardiovascular rehospitalization rate, medical costs and quality of life: a cost-effectiveness analysis</p>	<p>O custo médio total por paciente foi significativamente menor no grupo de intervenção (€ 2.156 ± € 126) do que no grupo controle (€ 2.720 ± € 276) (p = 0,01) com um custo incremental geral de € -564,40. A divisão desse custo incremental pelos QALYs incrementais diferenciais ajustados da linha de base (0,026 QALYs) resultou em uma relação custo-</p>	<p>Randomizado</p>	<p>Eur J Prev Cardiol</p>
---	---	---	--------------------	---------------------------

		<p>benefício incremental de €-21.707/QA LY. O número de dias perdidos por reinternações cardiovasculares no grupo intervenção ($0,33 \pm 0,15$) foi significativamente menor do que no grupo controle ($0,79 \pm 0,20$) ($p = 0,037$)</p>		
Rawstorn JC, <i>et al.</i> / 2016 / Nova Zelândia	Telehealth exercise-based cardiac rehabilitation: a systematic review and	11 estudos (n=1189) preencheram os critérios de elegibilidade e foram incluídos na	Revisão sistemática	Heart

metaanálises
revisão. O nível de atividade física foi maior após a telemedicina exCR do que após os cuidados habituais. Comparado com o exCR baseado em centro, o exCR de telemedicina foi mais eficaz para aumentar o nível de atividade física, adesão ao exercício, pressão arterial diastólica e colesterol de lipoproteína de baixa densidade. A

		<p>telemedicina e a exCR baseada em centro foram comparativamente eficazes para melhorar a capacidade máxima de exercício aeróbico e outros fatores de risco cardiovascular modificáveis</p>		
Gensini GF, <i>et al.</i> / 2017 / Itália	Value of Telemonitoring and Telemedicine in Heart Failure Management	Quando comparado a programas de intervenção multidisciplinares frequentemente dificultados por barreiras econômicas, geográficas	Revisão sistemática	Card Fail Rev

		<p>e burocráticas, o monitoramento remoto não invasivo pode ser uma solução para apoiar e promover o cuidado dos pacientes ao longo do tempo</p>		
Ji EY, <i>et al.</i> / 2018 / Coréia	Comparative effectiveness of Telemonitoring versus usual care for heart failure: a systematic review and meta-analysis	Trinta e sete ensaios clínicos randomizados (9.582 pacientes) de MT preencheram os critérios de inclusão: 24 estudos sobre mortalidade por todas as causas, 17 estudos sobre	Meta análise	J Card Fail

hospitalização por todas as causas, 12 estudos sobre hospitalização relacionada à IC e 5 estudos sobre mortalidade relacionada à IC. Os riscos de mortalidade por todas as causas (razão de risco [RR] 0,81, intervalo de confiança de 95% [IC] 0,70-0,94) e mortalidade relacionada à IC (RR 0,68, IC 95% 0,50-0,91) foram significativamente menores no

grupo MT do que no grupo de cuidados habituais. A MT mostrou um benefício significativo quando ≥ 3 dados biológicos são transmitidos ou quando a transmissão ocorre diariamente. A MT também reduziu o risco de mortalidade em estudos que monitoraram os sintomas dos pacientes, adesão à medicação ou alterações

		na prescrição		
Johnson KW, <i>et al.</i> / 2018 / Nova Iorque	Artificial Intelligence in Cardiology	Em particular, o artigo primeiro revisa conceitos de modelagem preditiva relevantes para a cardiologia, como seleção de recursos e armadilhas frequentes, como dicotomizaç ão inadequada. Em segundo lugar, discute algoritmos comuns usados no aprendizado supervisiona do e analisa aplicações	Revisão sistemática	J Am Coll Cardiol .

selecionada
s em
cardiologia
e disciplinas
relacionadas
. Terceiro,
descreve o
advento do
aprendizado
profundo e
métodos
relacionado
s chamados
coletivamen
te de
aprendizado
não
supervisiona
do, fornece
exemplos
contextuais
tanto em
medicina
geral
quanto em
medicina
cardiovascul
ar e, em
seguida,
explica
como esses
métodos
podem ser
aplicados

		para permitir a cardiologia de precisão e melhorar os resultados dos pacientes		
Matsuda CN, <i>et al.</i> / 2018 / Brasil	Implementação da telemedicina no atendimento inicial do infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST	De junho de 2014 a junho de 2015, foram incluídos 125 pacientes, com média de idade de 58,3±11,1 anos, 66,4% do sexo masculino, 30,4% portadores de diabetes melito e 28,8% tabagistas. Foram realizadas 85 intervenções coronárias percutâneas	Randomizado	J Transcat Intervent

		<p>primárias, com tempo porta-balão médio de 46,4±25,0 minutos. A estratégia farmacoinvasiva foi realizada em 20,0% dos pacientes. A mortalidade hospitalar foi de 5,6%</p>		
<p>Peng X, <i>et al.</i> / 2018 / China</p>	<p>Home-based telehealth exercise training program in Chinese patients with heart failure: a randomized controlled trial</p>	<p>Melhorias estatísticas significativas foram observadas no grupo experimental em relação à qualidade de vida (QV) e DTC6 em relação ao grupo controle pós-teste.</p>	<p>Randomizado</p>	<p>Medicine (Baltimore)</p>

Melhorias significativas na QV, TC6 e FC de repouso foram sustentadas por 4 meses pós-teste. No entanto, não foram observadas melhorias significativas em relação à classificação da NYHA, FEVE, ansiedade e depressão nos acompanhamentos pós-teste ou 4 meses pós-teste. Nenhum paciente apresentou complicações significativas ou

		resultados adversos durante o programa		
Maddison R, <i>et al.</i> / 2019 / Nova Zelândia	Effects and costs of real-time cardiac telerehabilitation: randomised controlled non-inferiority trial	162 participantes (média de 61±12,7 anos, 86% homens) foram randomizados. O $\dot{V}O_2$ max foi comparável em ambos os grupos em 12 semanas e o REMOTE-CR não foi inferior ao CBexCR (diferença média ajustada REMOTE-CR-CBexCR (AMD) = 0,51 (IC 95% -0,97 a 1,98) mL/kg/min, p =0,48). Os	Randomizado	Heart

participantes do REMOTE-CR foram menos sedentários em 24 semanas (AMD=-61,5 (IC 95% -117,8 a -5,3) min/dia, $p=0,03$), enquanto os participantes do CBexCR apresentaram cintura menor (AMD=1,71 (IC 95% 0,09 a 3,34) cm, $p=0,04$) e circunferências do quadril (AMD=1,16 (IC 95% 0,06 a 2,27) cm, $p=0,04$) em 12 semanas. Nenhuma outra

diferença entre os grupos foi detectada. Entrega do programa per capita (NZD1130/G BP573 vs NZD3466/G BP1758) e custos de medicação (NZD331/GB P168 vs NZD605/GB P307, $p=0,02$) foram menores para REMOTE-CR. Os custos de utilização de serviços hospitalares não foram estatisticamente diferentes (NZD3459/G BP1754 vs NZD5464/G

		BP2771, p=0,20)		
Ribeiro AL e Oliveira GM/ 2019 / Brasil	Rumo a uma Cardiologia centrada no paciente e guiada por dados	O uso da MBE na prática clínica também esbarra na dificuldade de encontrar evidências robustas para todos os subgrupos de situações clínicas encontradas no mundo real, “zonas cinzentas” nas quais nenhuma evidência confiável pode ser obtida da literatura científica para orientar o médico no	Editorial	Arquivo Brasil Cardiol

		<p>cuidado de seu paciente. Ensaios clínicos randomizados são caros e geralmente exigem grandes amostras de estudo e acompanhamento de longo prazo. Existem diversas situações sem evidências, ou nas quais essas são inconsistentes ou de baixa qualidade</p>		
Seetharam K <i>et al.</i> / 2019 / EUA	Application of mobile health, telemedicine and artificial	O fluxo maciço de dados da telemedicina e mHealth, incluindo	Revisão sistemática	Echo Res Pract

intelligence
to
echocardiog
raphy

imagens
cardiovascul
ares,
substitui os
recursos
existentes
do sistema
de saúde
atual e do
software
estatístico. A
inteligência
artificial
com
aprendizado
de máquina
é a única
maneira de
navegar por
esse
labirinto
complexo
do influxo
de dados
por meio de
várias
abordagens.
As técnicas
de
aprendizado
profundo
estão
expandindo
ainda mais

seu papel pelo reconhecimento de imagens e medições automatizadas. A inteligência artificial oferece oportunidades ilimitadas para analisar dados com rigor. À medida que avançamos, os futuros da saúde móvel, da telemedicina e da inteligência artificial estão cada vez mais interligados para dar origem à medicina de precisão

5 Discussão

Frederix *et al.* (2016) conduziram uma análise de custo-efetividade de um programa de telereabilitação cardíaca abrangente, demonstrando uma redução significativa nos custos médicos e na taxa de reinternações cardiovasculares, destacando o potencial da telemedicina não apenas para melhorar os resultados clínicos, mas também para reduzir os custos associados ao tratamento cardiovascular.

Da mesma forma, Rawstorn *et al.* (2016) realizaram uma revisão sistemática e meta-análise que evidenciaram os benefícios da reabilitação cardíaca baseada em telemedicina na promoção da atividade física e na melhoria dos fatores de risco cardiovascular. Com estes achados, os autores reforçam a eficácia da telemedicina como uma alternativa viável para a reabilitação cardíaca tradicional, especialmente em termos de acessibilidade e adesão. No entanto, Gensini *et al.* (2017) destacam que, embora a telemedicina ofereça oportunidades promissoras para o manejo da insuficiência cardíaca, ainda há barreiras significativas a serem superadas, como questões econômicas, geográficas e burocráticas, destacando, assim, a importância de abordagens multidisciplinares e soluções inovadoras para maximizar o potencial da telemedicina na cardiologia.

Por outro lado, Matsuda *et al.* (2018) e Peng *et al.* (2018) apresentam estudos que demonstram os benefícios da telemedicina no manejo do infarto agudo do miocárdio e na reabilitação de pacientes com insuficiência cardíaca, respectivamente. Esses estudos enfatizam a eficácia da telemedicina em melhorar os resultados clínicos e a qualidade de vida dos pacientes, especialmente quando combinada com programas de intervenção precoce e acompanhamento remoto.

Além disso, Ribeiro e Oliveira (2019) abordam os desafios da medicina baseada em evidências na prática clínica da cardiologia, destacando a necessidade de encontrar evidências confiáveis para orientar o cuidado dos pacientes em situações complexas. Isso ressalta a importância de

pesquisas contínuas e abordagens personalizadas na era da medicina de precisão.

Por fim, Seetharam *et al.* (2019) discutem o papel crescente da inteligência artificial e da tecnologia móvel na cardiologia, destacando seu potencial para analisar grandes volumes de dados e melhorar a precisão diagnóstica. Isso sugere que a integração de tecnologias emergentes pode revolucionar ainda mais a prática clínica e a prestação de cuidados cardiológicos no futuro.

6 Considerações Finais

Considerando os estudos revisados neste trabalho, fica evidente que a telemedicina desempenha um papel significativo na cardiologia contemporânea, oferecendo benefícios tangíveis tanto em termos de eficácia clínica quanto de eficiência econômica. A análise dos resultados destaca a capacidade da telemedicina de reduzir custos médicos e taxas de reinternações cardiovasculares, ao mesmo tempo em que promove a atividade física e melhora os fatores de risco cardiovascular. No entanto, desafios como barreiras econômicas e burocráticas ainda precisam ser superados para maximizar o potencial da telemedicina na cardiologia. Destaques para a eficácia da telemedicina no manejo do infarto agudo do miocárdio e na reabilitação de pacientes com insuficiência cardíaca, especialmente quando combinada com intervenções precoces e acompanhamento remoto, bem como para o papel crescente da Inteligência Artificial na cardiologia, sugerindo que a integração de tecnologias emergentes pode revolucionar ainda mais a prestação de cuidados cardíacos, indicando um futuro promissor para a telemedicina nessa área.

Referências

ARKSEY, H.; O'MALLEY, L. Scoping studies: towards a methodological framework. **International Journal of Social Research Methodology**, v. 8, n. 1, p. 19-32, 2005.

FREDERIX, I.; et al. Effect of comprehensive cardiac telerehabilitation on one-year cardiovascular rehospitalization rate, medical costs and quality of life: a cost-effectiveness analysis. **Eur J Prev Cardiol**, v. 23, n. 7, p. 674-682, 2016. DOI: 10.1177/2047487315602257.

GENSINI, G. F.; et al. Value of telemonitoring and telemedicine in heart failure management. **Card Fail Rev**, v. 3, n. 2, p. 116-121, 2017. DOI: 10.15420/cfr.2017:6:2.

Jl, E. Y.; et al. Comparative effectiveness of telemonitoring versus usual care for heart failure: a systematic review and meta-analysis. **J Card Fail**, v. 24, n. 1, p. 19-28, 2018. DOI: 10.1016/j.cardfail.2017.09.006.

Joanna Briggs Institute (JBI). JBI reviewers' manual. **Joanna Briggs Institute**, 2020. Disponível em: <https://cutt.ly/xt6lQYl>. Acesso em: 17 mar. 2024.

JOHNSON, K. W.; et al. Artificial Intelligence in Cardiology. **J Am Coll Cardiol**, v. 71, n. 23, p. 2668-2679, 2018. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.03.521.

MADDISON, R.; et al. Effects and costs of real-time cardiac telerehabilitation: randomised controlled non-inferiority trial. **Heart**, v. 105, n. 2, p. 122-129, 2019. DOI: 10.1136/heartjnl-2018-313189.

MATSUDA, C. N.; et al. Implementação da telemedicina no atendimento inicial do infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. **J Transcat Intervent**, v. 26, p. 1-6, 2018. DOI: 10.31160/JOTCI2018;26(1)A0014.

MODAS, D. A.; NUNES, E. M. Instrumentos de avaliação do risco de prolongamento de internação hospitalar. **Acta Paul Enferm**, v. 32, n. 2, p. 237-245, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-0194201900032>.

PENG, X.; et al. Home-based telehealth exercise training program in Chinese patients with heart failure: a randomized controlled trial.

Medicine (Baltimore), v. 97, n. 35, e12069, 2018. DOI:

10.1097/MD.00000000000012069.

RAWSTORN, J. C.; et al. Telehealth exercise-based cardiac rehabilitation: a systematic review and meta-analysis. **Heart**, v. 102, n. 15, p. 1183-1192, 2016.

DOI: 10.1136/heartjnl-2015-308966.

RIBEIRO, A. L.; OLIVEIRA, G. M. Rumo a uma Cardiologia centrada no paciente e guiada por dados. **Arq Bras Cardiol**, v. 112, n. 4, p. 371-373, 2019.

Disponível em: <http://www.dx.doi.org/10.5935/abc.20190069>. Acesso em: 17 mar. 2024.

SEETHARAM, K.; et al. Application of mobile health, telemedicine and artificial intelligence to echocardiography. **Echo Res Pract**, v. 1, pii: ERP-18-0081.R1, 2019. DOI: 10.1530/ERP-18-0081.

TRICCO, A. C.; et al. A scoping review on the conduct and reporting of scoping reviews. **BMC Medical Research Methodology**, v. 16, p. 1-10, 2016.

Disponível em: <https://cutt.ly/xt6zOGH>. Acesso em: 17 mar. 2024.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Gigliotti.

Editor**Científico:**

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil